

Geliş Tarihi/Received: 10.11.2025

Yayın Tarihi/Published: 28.03.2026

www.journalofstrategy.org

Kabul Tarihi/Accepted: 04.02.2026

Araştırma Makalesi/Research Article

Doi: 10.5281/zenodo.19282057

TÜRKİYE'DE ÖLÜM NEDENLERİNDE BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER VE HALK SAĞLIĞI POLİTİKALARINA YANSIMALARI

REGIONAL INEQUALITIES IN CAUSES OF DEATH IN TÜRKİYE AND THEIR IMPLICATIONS FOR PUBLIC HEALTH POLICIES

Dr. Öğr. Üyesi Hülya DİĞER

Erzurum Teknik Üniversitesi, Türkiye

ORCID iD: 0000-0002-1737-8195, hulya.diger@erzurum.edu.tr

ÖZET

Bu çalışmanın amacı ölüm istatistikleri doğrultusunda Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde bölgesel eşitsizliklerine ilişkin bir bakış açısı sunabilmektir. Bu doğrultuda Türkiye'nin 2018-2023 dönemine ilişkin ölüm nedeni dağılımları, dolaşım sistemi hastalıkları, iyi huylu ve kötü huylu tümörler, solunum sistemi hastalıkları, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, iç salgı bezi (endokrin), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, covid-19, diğer ve bilinmeyen hastalık kategorilerinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, dolaşım sistemi hastalıkları tüm bölgelerde ilk sırada yer alarak Türkiye'nin ölüm nedenleri arasında önemli bir paya sahiptir. Ayrıca tümör ve solunum sistemi kaynaklı hastalıkların ölümlerde ikinci sırada yer aldığı, dışsal yaralanma ve zehirlenmelerden kaynaklı ölümlerin Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde fazla olduğu, diğer nedenlerden kaynaklanan ölümlerin ise Marmara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek oranda bulunduğu ulaşılan diğer sonuçlar arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Ölüm nedenleri, sağlık politikaları, sağlık sistemi.

ABSTRACT

The aim of this study is to provide an overview of regional inequalities in healthcare services in Türkiye based on mortality statistics. In this regard, the distribution of causes of death in Türkiye for the period 2018-2023 has been evaluated in the following categories: circulatory system diseases, benign and malignant tumors, respiratory system diseases, nervous system and sensory organ diseases, endocrine diseases, nutrition and metabolism-related diseases, external injuries and poisonings, COVID-19, other diseases, and unknown diseases. According to the results of the study, circulatory system diseases rank first in all regions and account for a significant share of causes of death in Türkiye. Other findings include that tumors and respiratory system diseases rank second in causes of death, deaths due to external injuries and poisonings are higher in the Southeast Anatolia and Mediterranean regions, and deaths due to other causes are higher in the Marmara, Eastern Anatolia, and Southeast Anatolia regions.

Keywords: Causes of death, health policies, health system.

1. Giriş

Türkiye'nin sağlık sisteminde 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' doğrultusunda halk sağlığı politikalarında çeşitli değişiklikler meydana gelmiştir. Bilhassa aile hekimliği modeli ve bu anlamda erken teşhise yönelik girişimler, hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Fakat bölgeler arası farklılıklar (sosyodemografik, sosyoekonomik vb.) ve bireylerin sağlık hizmet süreçlerini yönetim şekli, bölgeler arası eşitsizlik kavramına temel oluşturmaktadır.

Bölgeler arası farklılıklar, sağlık sonuçlarının şekillenmesi ve ölüm nedeni istatistiklerinin dağılımı açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte ölüm nedeni istatistikleri, o bölgede ikâmet eden bireylerin hizmet süreçlerini yönetmesine ilişkin ipuçlarını bünyesinde taşımasına ilaveten hangi hastalık risklerinin bölgede daha fazla görülebileceği ve hangi önlemlerin gerekli olduğuna dair düşünceye de kapı aralamaktadır.

Literatürde ölüm nedenlerini çeşitli açılardan değerlendiren birçok çalışma yer almakta, Sağlık Bakanlığı sağlık istatistikleri yıllığı, on ikinci kalkınma planı, sağlık derneği sağlık raporu gibi raporlarda ölüm istatistikleri değerlendirilerek bir bakış açısı sunulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı sağlık istatistikleri yıllığında ölüm nedenleri Türkiye İstatistik Kurumu'nun ölüm istatistikleri doğrultusunda sunulmakta, ilaveten Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hastalık Sınıflaması (ICD-10) kurallarına bağlı olarak sınıflandırılmaktadır. Öte yandan ölüm nedeni dağılımları uluslararası düzeyde karşılaştırılmakta, anne ve bebek ölüm hızı gibi konular vurgulanmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2023). Bu hususta sağlık istatistikleri yıllığı ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye'nin mevcut konumunu vurgulamasının yanı sıra sağlık statü göstergeleri kategorisinde önemli bir yeri olan anne bebek ölüm hızının da altını çizmektedir. Bu durum, ilerleyen süreçte hastalıklara ve hastalık risklerine yönelik stratejik bir bakış açısı kazandırarak sağlık politika ve sisteminde yapılacak çeşitli düzenlemeler ile hastalık yükünün (maliyetinin) azalmasına da olanak sağlayacaktır.

On ikinci kalkınma planında ölüm nedenleri ve bu anlamdaki hedefler incelendiğinde, ölüm konusuna yalnızca bir maddede yer verildiği görülmektedir. Bu konuda kalkınma planında "*Çocuk, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri güçlendirilecek, evlilik öncesi ve yenidoğan tarama programları yaygınlaştırılacak, anne ve bebek ölümlerinin azaltılması sağlanacaktır.*" (706.5). ifadesine yer verilmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2023). Sağlık sistemlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırmasında önemli bir yeri olan sağlık statü göstergelerinden hareketle kalkınma planında bilhassa anne bebek ölüm oranlarının vurgulandığı düşünülmektedir. Anne bebek ölüm hızlarında elde edilebilecek düşüşler, sağlık politika ve sisteminin değerlendirilmesine yönelik olumlu bir bakış açısına zemin hazırlamaktadır. Bahsedilen hususlar neticesinde kalkınma planında anne bebek ölüm hızlarının vurgulandığı öngörülmektedir.

Sağlık derneği tarafından hazırlanan sağlık raporu ölüm nedenleri bağlamında değerlendirildiğinde, ölüm istatistikleri Türkiye'nin güçlü, güçlendirilmesi gereken ve teklifler başlıklarında ele alınmaktadır. Bu hususta anne bebek ölüm hızının düşüklüğü, aile hekimlerinin yakın takipleri doğrultusunda aşılama oranlarının yükselmesi ve doğumda beklenen yaşam süresinin artışı güçlü yönler kategorisinde değerlendirilmektedir. Zehirlenme (soba, doğalgaz) kaynaklı ölümlerin artışı bir halk sağlığı problemi kategorisinde ele alınarak güçlendirilmesi gereken yönler arasında vurgulanmaktadır. Trafik kazası nedeniyle yaralanma ve hayatı kaybetme istatistiklerinde Türkiye'nin birinci sırada

yer almasından hareketle sürücü eğitimlerinin daha ciddiyetle yapılması gerektiğine de teklifler bölümünde yer verilmiştir (Sağlık Derneği,2023). İlgili rapor kapsamında zehirlenme ve yaralanma kaynaklı ölümlerin ciddiyeti ifade edilmekte ve önlemlerin gerekli olduğu belirtilmektedir. Bu anlamda halk sağlığı politikalarında yapılacak düzenlemeler ile ölüm istatistiklerinde çeşitli iyileşmelerin elde edilebileceği vurgulanmaktadır. Ayrıca anne bebek ölüm hızı ve doğuşta beklenen yaşam süresinde artışın güçlü yönler arasında yer alması, halk sağlığı politikalarının başarısına işaret etmektedir.

Ölüm nedeni istatistiklerinin söz konusu belgelerde farklı şekilde konu edinilmesine ilaveten Türkiye’de bölgeler arası farklılıkların, hizmet talep sürecinin ve dolayısıyla sağlık sonuçlarının şekillenmesinde önemli rol oynadığı bilinen bir gerçektir (T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 2024). Bu düşünceden hareketle ölüm nedenlerini Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen hastalık kategorilerinde (*dolaşım sistemi hastalıkları, iyi huylu ve kötü huylu tümörler, solunum sistemi hastalıkları, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, iç salgı bezi (endokrin), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, covid-19, diğer, bilinmeyen*) değerlendiren ve konuyu Türkiye özelinde bölgeler arası farklılıklar doğrultusunda ele alan bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Literatürde yer alan boşluk, çalışmanın motivasyonunu oluşturmakta ve özgün yanına işaret etmektedir. Bu çalışmanın amacı ölüm istatistikleri doğrultusunda Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde bölgesel eşitsizliklerine ilişkin bir bakış açısı sunabilmektir. Çalışmada elde edilecek sonuçlar doğrultusunda sağlık politikası ve sistemi yetkililerine stratejik bir bakış açısı sunabilmek çalışmanın hedefleri arasındadır.

2. Kavramsal Çerçeve ve Literatür Taraması

Ölüm nedenleri bireysel sağlık düzeyine dair ipuçlarını bünyesinde barındırmakta; sağlık politika ve sisteminin etkinliğini yansıtmaktadır. Türkiye’de hangi dönemde hangi bölgede ne tür ölümlerin yaşandığı, yalnızca bireysel olarak değil aynı zamanda yaşam tarzı, çevre, bölgesel eşitsizlik ve sağlık politikaları gibi birçok değişkenin bileşkesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi, ülkelerin sağlık sistemlerinin işleyişi ve etkinliği hakkında çeşitli çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Ölüm nedenleri konusunda literatürde çok sayıda çalışma ve rapor yer almaktadır. Literatürde yer alan raporlar incelendiğinde, ölüm oranlarının ve nedenlerinin sağlık politika tasarım sürecinde önemli bir yer edindiği ve halk sağlığı politikalarının etkinliğinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı görülmektedir. Bununla birlikte literatürde ölüm nedenlerini farklı açılardan ele alan birçok çalışma bulunmaktadır.

Ölüm nedenlerine ilişkin yapılmış çalışmaların, küresel ölüm nedenleri (Mathers vd., 2009; Li vd., 2021; Liu vd., 2022; Black vd., 2024), bölgesel farklılıklar (Gordon vd., 2017; Rodrigues vd., 2021; Suulamo vd., 2021; Liu vd., 2022; Cao vd., 2023; Black vd., 2024; Faisant vd., 2024; Okoli vd., 2024; Takala vd., 2024), pandemi (Orellana, 2021; Gutiérrez vd., 2021; Kim vd., 2024), serviks kanseri (Carvalho vd., 2021; Zhao vd., 2021), sıcak hava (Kumar & Singh, 2021), doğum (Serenius vd., 2001), böbrek kanseri (Yang vd., 2023), bölgesel sağlık (Henry vd., 2022), tüm nedenlere bağlı ölüm (Yukhnenko vd., 2023) ve AIDS (Kraef vd., 2024) gibi çeşitli konu başlıklarında olduğu görülmektedir. Literatür detaylı değerlendirildiğinde, hastalık sıklıkları ve ölüm nedenleri üzerine yapılmış çalışmalarda ölüm nedenlerinin genel olarak bulaşıcı olmayan hastalıklar, bulaşıcı

hastalıklar ve yaralanmalar olduğu (Mathers vd., 2009), aşırı ölümlerin erkeklerde daha fazla görüldüğü (Orellana, 2021), bulaşıcı hastalık kaynaklı ölümlere Brezilya’da en fazla kuzey kesimlerde rastlanıldığı (Baptista vd., 2021), rahim ağzı kanseri hastalığına yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmasına rağmen sağlık hizmet sunumunda bölgesel eşitsizliklerin bulunduğu (Carvalho vd., 2021), İspanya’da covid-19 döneminde epidemiyolojik değişkenlerdeki eşitsizliklerin %90’dan fazlasının bölgeler arasındaki farklılıklardan kaynaklandığı (Gutiérrez vd., 2021), etnik köken ile ilişkili faktörlerin ölüm oranlarında bölgesel faktörlerden daha fazla etki oluşturduğu (Gordon vd., 2017), sıcaklığa bağlı olarak meydana gelen ölümlerin bölgesel olarak farklılıklar gösterdiği (Kumar & Singh, 2021), ölüm oranlarında farklılıkların artış gösterdiği (Suulamo vd., 2021) ve kötü huylu tümörler, pankreas kanseri, mesane kanseri, akciğer ve bronş kanseri, kalp, böbrek kanseri, KOAH ve serebrovasküler hastalıkların ölüm nedenleri arasında yer aldığı (Yang vd., 2023) tespit edilmiştir. Yapılmış çalışmalar, ortak şekilde ölüm nedenlerini konu edinmesine rağmen, ilgili konunun farklı bağlamlarda ele alındığı görülmektedir.

Literatür göz önünde bulundurulduğunda, birçok hastalık (covid-19, serviks kanseri, sıcak hava dalgası, böbrek kanseri, AIDS) özelinde ölüm nedenlerini ve bu anlamda bölgesel farklılıkları değerlendiren çalışma bulunmasına rağmen, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kategorilere ayrılan hastalıklar (dolaşım sistemi hastalıkları, iyi huylu ve kötü huylu tümörler, solunum sistemi hastalıkları, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, iç salgı bezi (endokrin), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, covid-19, diğer, bilinmeyen) kapsamında böyle bir çalışmanın yürütülmediği ilaveten Türkiye özelinde bölgeler arası değerlendirmeye rastlanılmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda çalışma, literatürde bulunan boşluğun doldurulmasına ve Türkiye’nin halk sağlığı politikaları açısından sağlık eşitsizliklerinin değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu durum, çalışmanın özgün yanına işaret etmektedir. Hastalık nedenleri doğrultusunda ölüm istatistiklerinin değerlendirilmesiyle, bölgesel eşitsizliklere, hastalık dağılımlarına ve risklerine yönelik stratejik bir bakış açısı sunulabileceği, sağlık sistemine yönelik çeşitli önerilerde bulunulabileceği düşünülmüş ve çalışma gerçekleştirilmiştir.

3. Halk Sağlığı Politikalarına Stratejik Bir Bakış

Türkiye’nin ölüm sayısı ve ölüm nedeni istatistiklerine ilişkin bilgilere çeşitli kategoriler altında ve birçok raporda (Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, On İkinci Kalkınma Planı, Sağlık Derneği Sağlık Raporu vb.) yer verilmektedir. Bu raporlar içerisinde hastalıklar, ICD-10 Ana Tanı Grubu hastalıkları (*bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar, neoplazmlar, kan ve kan yapıcı organların hastalıkları ve immün sistemin bazı hastalıkları, endokrin, beslenme ve metabolizma hastalıkları, mental ve davranışsal bozukluklar, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, dolaşım sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, deri ve derialtı dokunun hastalıkları, kas, iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları, genitoüriner sistem hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalık, perinatal dönemden kaynaklanan bazı durumlar, konjenital malformasyonlar, deformasyonlar ve kromozom anomalileri, semptomlar, belirtiler ve anormal klinik ve laboratuvar bulguları, covid-19, dışsal yaralanma nedenleri, bilinmeyen*) başta olmak üzere, iskemik kalp hastalığı, diyabet, inme, KOAH, alzheimer, pnömoni, demans, kazalar, yaralanmalar ve intihar başlığı altında ele alınmaktadır. Buna ilaveten söz konusu hastalıklar ve ölüm nedenleri, önlenebilir ölüm ve tedavi edilebilir ölüm olarak da ayrı ayrı

değerlendirilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2023). Benzer şekilde ölüm hızı istatistiklerine ilişkin bilgilere de sağlık istatistikleri yıllığında (*kaba ölüm hızı, bebek ölüm hızı, perinatal ölüm hızı, neonatal ölüm hızı, postneonatal ölüm hızı, beş yaş altı ölüm hızı, anne ölüm oranı, toplam kaba ölüm hızı, ölüm nedenlerinin dağılımı, dolaşım sistemi hastalıkları kaba ölüm hızı, neoplazm kaba ölüm hızı, solunum sistemi hastalıkları kaba ölüm hızı*), on ikinci kalkınma planında (*ölümlü iş kazası oranı, bebek ölüm hızı, anne ölüm oranı*) ve Sağlık Derneği'nin Sağlık Raporu'nda (*kaba ölüm hızı, bebek ölüm hızı, perinatal ölüm hızı, neonatal ölüm hızı, postneonatal ölüm hızı, beş yaş altı ölüm hızı*) yer verilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2023; T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2023; Sağlık Derneği,2023). İlgili veriler ölümlere ilişkin istatistiklerin önemine vurgu yapmasına ilaveten Türkiye'nin sağlık politikalarının belirlenmesinde ölüm nedenlerinin önemini de bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Ölüm nedenleri hakkındaki istatistiklere sağlık politikalarına yönelik raporlar kapsamında "iyileştirilmesine yönelik hedefler" arasında da yer verilmiştir. Bu bağlamda on ikinci kalkınma planında sağlık statü göstergeleri açısından büyük önem arz eden anne-bebek ölüm oranları, "Çocuk, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri güçlendirilecek, evlilik öncesi ve yenidoğan tarama programları yaygınlaştırılacak, anne ve bebek ölümlerinin azaltılması sağlanacaktır." (706.5) hedefi ile vurgulanmıştır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2023). Öte yandan sağlık derneği tarafından hazırlanan Türkiye Sağlık Raporu kapsamında sağlık politikaları çeşitli açılardan değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Bu hususta koruyucu sağlık hizmetleri ve aile hekimliği kategorisinde anne-bebek ölüm hızlarının düşürülmesi güçlü yönler, soba ve doğalgaz zehirlenmeleri nedeniyle meydana gelen ölümler ise güçlendirilmesi gereken yönler başlığı altındadır (Sağık Derneği,2023). Ölümler ile ilgili çeşitli istatistiklerin ardından erken ölüm olasılıkları da hesaplanmakta, bu doğrultuda gerçekleştirilen uluslararası karşılaştırmalar ile sağlık politika ve sistem tasarlayıcılarına stratejik bir bakış açısı kazandırılmaktadır.

4. Yöntem

Çalışmanın amacı, ölüm istatistikleri doğrultusunda Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde bölgesel eşitsizliklerine ilişkin bir bakış açısı sunabilmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada kullanılan veriler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2018-2023 dönemi ölüm nedeni istatistikleri (TÜİK, 2024), sağlık istatistikleri yıllığı (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2023), on ikinci kalkınma planı (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2023) ve sağlık raporu (Sağık Derneği,2023) gibi yazılı dokümanlardan oluşmaktadır.

Çalışmada değerlendirilen raporlar ve istatistiklerden edinilen bilgiler, doküman analizi yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışmada doküman analizi bir yöntemden ziyade kavramsal analizi destekleyen bir araç olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda çalışmada yer alan veriler TÜİK'in bölge sınıflaması doğrultusunda incelenmiş ve coğrafi bölgeler özelinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

5. Bulgular

Türkiye'nin ölüm istatistikleri, hastalıklara bağlı olarak bölgeler özelinde değerlendirilmiştir. Bu hususta Marmara Bölgesi ölüm nedeni dağılımlarına ilişkin bulgular Şekil 1'de yer almaktadır.

Şekil 1*Marmara Bölgesi Ölüm Nedeni Dağılımları*

Kaynak: TÜİK, 2024

Şekil 1'e göre Marmara Bölgesi ölüm nedenlerinin en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı, bu kategoride en fazla ölümün ise 2021 yılında gerçekleştiği görülmektedir. Tümörler ve solunum sistemi hastalıkları ise ölüm nedeni istatistiklerinde ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca diğer nedenlerden kaynaklı ölümlerin de önemli oranda yer aldığı belirlenen diğer sonuçlar arasındadır. Marmara bölgesindeki ölüm nedeni istatistikleri, fiziksel aktivite, tütün kullanımı, hareketli yaşam ve sağlıklı beslenme gibi konuların önemine dikkat çekmektedir. Bu bağlamda koruyucu sağlık hizmetlerinin kullanımı, hareketli yaşam ve hava kirliliğine yönelik tasarlanacak politikalar aracılığıyla hastalık risklerinin azaltılabileceği, bu sayede ise ölüm istatistiklerinde iyileşmelere ulaşabileceği düşünülmektedir. Karadeniz Bölgesi ölüm nedeni dağılımlarına ilişkin bilgiler Şekil 2'de sunulmuştur.

Şekil 2*Karadeniz Bölgesi Ölüm Nedeni Dağılımları*

Kaynak: TÜİK, 2024

2018-2023 dönemi için Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen ölüm nedenlerinin en fazla dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı olduğu, ilaveten 2021 yılında pandemi kaynaklı ölümlerin ikinci sırada ölüm sebebi olarak yer aldığı görülmektedir. Karadeniz Bölgesinde en fazla ölüm nedeninin dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı olması, sağlıklı beslenmenin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Bu anlamda Karadeniz Bölgesi'nde sağlıklı beslenmeye yönelik tasarlanacak özel politikalar aracılığıyla ölüm istatistiklerinin azaltılabileceği öngörülmektedir. Öte yandan bölgede yürütülecek bir sağlık okuryazarlığı araştırması sonucunda bireylerin beslenme süreçlerinin yönetiminde anahtar faktörlerin önemine dikkat çekilebilmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi ölüm nedeni dağılımlarına ilişkin bilgiler Şekil 3'te yer almaktadır.

Şekil 3

Doğu Anadolu Bölgesi Ölüm Nedeni Dağılımları

Kaynak: TÜİK, 2024

Şekil 3'e göre Doğu Anadolu Bölgesi ölüm nedenleri en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanmakta, tümörler ise ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi'nde dolaşım sistemi hastalıklarına ilişkin ulaşılan bulgular, beslenmenin önemini vurgulayarak beslenme politikalarının hayati önemine dikkat çekmektedir. Öte yandan diğer nedenlerden kaynaklı ölümlerin bölgede önemli bir orana sahip olduğu, bu oranın koronavirüs kaynaklı ölümlerden daha fazla olduğu görülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ölüm nedeni dağılımlarına ilişkin bilgiler Şekil 4'te sunulmuştur.

Şekil 4*Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ölüm Nedeni Dağılımları*

Kaynak: TÜİK, 2024

Şekil 4 incelendiğinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölümlerin en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmelerden kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Diğer bölgelere benzer şekilde önemli bir orana sahip olan dolaşım sistemi hastalıklarının akabinde diğer nedenler kaynaklı ölümlerin ilk üç ölüm nedeni arasında bulunduğu görülmektedir. Bölgede dışsal yaralanma kaynaklı ölümlerin fazla olması, acil durum yönetimine yönelik politikaların önemine işaret etmektedir. Dışsal yaralanmaları azaltmaya yönelik politikalar doğrultusunda ölüm istatistiklerinde çeşitli iyileşmelere olanak sağlanabilecektir. Öte yandan zehirlenmelerin de ölüm istatistiklerinde önemli bir paya sahip olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin verileri, Sağlık Derneği tarafından hazırlanan sağlık raporunda güçlendirilmesi gereken yönler arasında yer verilen zehirlenmelerin (Sağlık Derneği,2023) doğruluğunu da destekler niteliktedir. Akdeniz Bölgesi ölüm nedeni dağılımlarına ilişkin bilgiler Şekil 5'te yer almaktadır.

Şekil 5*Akdeniz Bölgesi Ölüm Nedeni Dağılımları*

Kaynak: TÜİK, 2024

Şekil 5'e göre Akdeniz Bölgesi'nde dikkat çekici bir farkla ölüm nedenlerinin dışsal yaralanma ve zehirlenme kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. İkinci ölüm nedeni olarak ise diğer bölgelerde de önemli bir orana sahip olan dolaşım sistemi hastalıklarının bu bölgede de önem arz ettiği görülmektedir. Akdeniz Bölgesi en fazla ölüm nedeni istatistiklerinde, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile benzerlik göstermektedir. Bu hususta acil durum yönetimine

ve beslenmeye yönelik tasarlanacak politikalar aracılığıyla önemli iyileşmeler sağlanabilir. Ege Bölgesi ölüm nedeni dağılımlarına ilişkin bilgiler Şekil 6’da sunulmuştur.

Şekil 6

Ege Bölgesi Ölüm Nedeni Dağılımları

Kaynak: TÜİK, 2024

Şekil 6’ya göre ölüm nedeni istatistiklerinde en fazla oranın diğer bölgelerle benzer şekilde dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı olduğu, ikinci ölüm nedeni olarak ise solunum sistemi hastalıkları olduğu görülmektedir. Bilhassa 2020 yılında solunum sistemi hastalıklarının Ege Bölgesi’nde önemli bir orana sahip olduğu tespit edilmiştir. Dolaşım sistemi hastalıklarının Türkiye’nin çoğu bölgesinde ölüm nedeni istatistiklerinde önemli bir yeri olması, beslenmenin önemine dikkat çekmesine ilaveten sağlık okuryazarlığı seviyesinin belirleyici bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. 2024 yılında gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin %21’i yetersiz, %32,9’u ise sorunlu-sınırlı seviyede sağlık okuryazarlığına sahiptir (T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 2024). Dolayısıyla beslenme ve okuryazarlık konularında yapılacak girişimlerin, ölüm istatistiklerinde kayda değer azalışlar sağlaması beklenmektedir. İç Anadolu Bölgesi ölüm nedeni dağılımlarına ilişkin bilgiler Şekil 7’de yer almaktadır.

Şekil 7

İç Anadolu Bölgesi Ölüm Nedeni Dağılımları

Kaynak: TÜİK, 2024

Şekil 7'ye göre İç Anadolu Bölgesi'nde ölümlerin en fazla dolaşım sistemi kaynaklı olduğu, ilgili hastalığın ise en fazla 2020 yılında olduğu görülmektedir. İç Anadolu Bölgesi'nde de ulaşılan bulgular, diğer bölgelere benzer şekilde beslenme politikalarının ölüm istatistiklerindeki kritik rolüne işaret etmektedir. Türkiye'nin ölüm nedeni dağılımlarına ilişkin genel bilgiler Şekil 8'de sunulmuştur.

Şekil 8

Türkiye Ölüm Nedeni Dağılımları

Kaynak: TÜİK, 2024

Şekil 8'e göre Türkiye genelinde dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin ölüm nedenleri arasında önemli bir orana sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tümör ve solunum sisteminin ölüm istatistikleri arasında yakın oranlarda yer aldığı görülmektedir. Bilhassa 2023 yılında dışsal yaralanma ve zehirlenmelerin önemli bir oranda olduğu ve diğer neden kaynaklı ölümlerin de yadsınamaz derecede büyük olduğu elde edilen diğer sonuçlar arasındadır.

6. Tartışma ve Sonuç

Ölüm ve hastalık nedenlerinde sosyodemografik özellikler başta olmak üzere birçok faktör belirleyici rol üstlenmektedir (TÜİK, 2024). Bu bağlamda ölüm nedeni istatistikleri

ve bölgeler arasındaki farklı dağılımı, Türkiye'nin hastalık risklerine yönelik bir bakış açısı sunmakta ve ilgili politikaların geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ölüm nedenlerinin sebebine ilişkin istatistikler, dolaşım sistemi hastalıkları, iyi huylu ve kötü huylu tümörler, solunum sistemi hastalıkları, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, iç salgı bezi (endokrin), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, covid-19, diğer ve bilinmeyen göstergeler bakımından değerlendirilmiştir. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018-2023 dönemi verileri kullanılmıştır.

Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre, 2018-2023 döneminde genel olarak dolaşım sistemi hastalıklarının tüm bölgelerde ilk sırada yer aldığı ve Türkiye'nin ölüm nedenleri arasında önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Tümörler ve solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin ise ikinci sırada bir öneme sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmada belirlenen bulgu, Yang ve diğerleri tarafından gerçekleştirilen ve dolaşım, solunum, tümör kaynaklı ölüm nedenlerini tespit eden çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir (Yang vd., 2023). Dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarına ICD-10 Ana Tanı Grubu Hastalıkları altında sağlık istatistikleri yıllığında da yer verilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2023). Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan raporlarda yer verilen ve literatür tarafından da desteklenen dolaşım sistemi hastalıklarının görülme sıklığı ve bu anlamdaki hastalık riskleri Türkiye'nin sağlık sistemi açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda yakın zamanda 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' doğrultusunda gerekli teşviklerin yapıldığı ve girişimlerde bulunduğu birinci basamak sağlık hizmetlerinin erken teşhis ve tedavide büyük rol üstlenebileceği düşünülmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin Türkiye'nin sağlık sisteminde genel manâda ücretsiz sunulmasına ilaveten sağlık hizmetleri, 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' doğrultusunda 2012 yılı itibariyle herkesi kapsar şekilde Genel Sağlık Sigortası tarafından finanse edilmektedir. Bu hususta bireylerin sağlık hizmetlerine herhangi bir ekonomik erişilebilirlik engelinin bulunmadığı öngörülmektedir. Fakat Türkiye'nin sağlık sisteminde basamaklar arası zorunlu sevk sisteminin bulunmaması ve sağlık talep sürecinde bireylerin bilgi seviyelerinin rol oynaması, sağlık okuryazarlığı engeli ile karşı karşıya kalabilme ihtimalini artırmaktadır. Bu hususta sağlık okuryazarlığına ilişkin çalışmalar artırılmış, Sağlık Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılında yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin %21'inin yetersiz, %32,9'unun ise sorunlu-sınırlı seviyede sağlık okuryazarlığına sahip olduğu belirlenmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 2024). Ayrıca Türkiye'de ölüm nedenlerini ele alan raporlar incelendiğinde, dolaşım, solunum ve tümör kaynaklı ölümlerin vurgulanan konular arasında yer almadığı görülmektedir. Çalışmada belirlenen dolaşım sistemi, solunum sistemi ile tümör kaynaklı ölümlere ilişkin istatistikler ve söz konusu hastalıklara yönelik resmi dokümanlardaki eksiklikler, sağlık taleplerinin doğru yönetiminin yanı sıra ilgili hastalık risklerine yönelik önlem politikalarının gerekliliğine işaret etmektedir. Dolayısıyla bu konuda tasarlanacak sağlık politikaları doğrultusunda ilgili hastalık kategorilerinde olumlu sağlık sonuçlarına ulaşılabileceği düşünülmektedir.

2021 yılında Türkiye genelinde ölüm nedenlerinin en fazla pandemi (covid-19) kaynaklı meydana geldiği belirlenmiştir. Öte yandan Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde dışsal yaralanma ve zehirlenmelerden kaynaklı ölümlerin de önemli oranda yer aldığı, ilaveten Marmara, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise diğer nedenlerden kaynaklı ölümlerin yüksek oranda bulunduğu elde edilen diğer sonuçlar arasındadır.

Ulaşılan sonuçlar, Mathers vd. tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarını belirli bulgular özelinde (bulaşıcı hastalıklar, yaralanmalar) destekler niteliktedir (Mathers vd., 2009). Sağlık istatistikleri yıllığında koronavirüs ve yaralanma kaynaklı hastalıklara yer verilirken (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2023), Türkiye Sağlık Raporu'nda zehirlenme kategorisinde bilhassa doğalgaz zehirlenmeleri vurgulanmaktadır (Sağlık Derneği,2023). Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı söz konusu hastalıklara ilişkin istatistikleri yayınlamakta ve bir bakış açısı sunmaktadır. Öte yandan Sağlık Derneği tarafından hazırlanan Türkiye Sağlık Raporu'nda doğalgaz zehirlenmeleri kaynaklı ölümlerin fazla olması nedeniyle bu husus, güçlendirilmesi gereken yönler başlığı altında yer alarak ilgili politikalarda yapılacak düzenlemelerin gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda bilhassa zehirlenmeler ve beslenme problemlerine ilişkin tasarlanacak sağlık politikalarında Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ne öncelik verilmesi ile sağlık statü göstergelerinde iyileşmelere olanak sağlanacağı öngörülmektedir.

Çalışmada elde edilen sonuçlardan hareketle bundan sonra yapılacak olan çalışmalara ve halk sağlığı politikalarına yönelik şu önerilerde bulunulabilir;

- Dolaşım sistemi hastalıklarına yönelik yapılacak girişimler ile sağlık statü göstergelerinde önemli iyileşmeler elde edilebilir.
- Yaralanma ve zehirlenme konusunda bilhassa Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ne yönelik tasarlanacak politikalar ile olumlu sağlık sonuçlarına ulaşılabilir.
- Sağlık okuryazarlığı araştırmalarının bölgeler özelinde yürütülmesi ile ölüm nedenlerinde önemli bir paya sahip olan hastalık ve hastalık risklerine yönelik önlemler alınabilir.

Kaynakça

- Baptista, E. A., Queiroz, B. L., & Pinheiro, P. C. (2021). Regional distribution of causes of death for Small areas in Brazil, 1998–2017. *Frontiers in Public Health*, 27(9), 601980. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.601980>
- Black, R. E., Perin, J., Yeung, D., Rajeev, T., Miller, J., Elwood, S. E., & Platts-Mills, J. A. (2024). Estimated global and regional causes of deaths from diarrhoea in children younger than 5 years during 2000–21: A systematic review and Bayesian multinomial analysis. *The Lancet Global Health*, 12(6), 919-928. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(24\)00078-0](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(24)00078-0).
- Cao, G., Liu, J., & Liu, M. (2023). Global, Regional, and National trends in Incidence and Mortality of Primary Liver Cancer and its underlying etiologies from 1990 to 2019: results from the global burden of disease study 2019. *Journal of Epidemiology and Global Health*, 13(2), 344-360. <https://doi.org/10.1007/s44197-023-00109-0>
- Carvalho, N. P. Pilecco, F. B., & Cherchiglia, M. L. (2021). Regional inequalities in cervical cancer survival in Minas Gerais State, Brazil. *Cancer Epidemiology*, 71, 101899
- Faisant, M., Vincent, N., Hubert, B., & Le Tertre, A. (2024). Regional excess mortality in France during COVID-19 pandemic: the first three epidemic periods (March 2020–June 2021). *European Journal of Public Health*, 34(3), 606-612. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckae032>
- Gordon, E. S., Haklai, Z., Meron, J., Aburbeh, M., Salz, I. W., Applbaum, Y., & Goldberger, N. F. (2017). Regional variations in mortality and causes of death in Israel, 2009–2013. *Israel Journal Of Health Policy Research*, 6, 1-13. <https://doi.org/10.1186/s13584-017-0164-1>
- Gutiérrez, M. J., Inguanzo, B., & Orbe, S. (2021). Distributional impact of COVID-19: regional inequalities in cases and deaths in Spain during the first wave. *Applied Economics*, 53(31), 3636-3657. <https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1884838>

- Henry, R. C., Arneth, A., Jung, M., Rabin, S. S., Rounsevell, M. D., Warren, F., & Alexander, P. (2022). Global and regional health and food security under strict conservation scenarios. *Nature Sustainability*. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00844-x>
- Kim, E., Lee, W., & Cho, S. I. (2024). Regional inequalities in excess mortality and its community determinants during the early COVID-19 pandemic in South Korea. *J Epidemiol Community Health*, 78(10), 654-660. <https://doi.org/10.1136/jech-2023-221763>
- Kraef, C., Tusch, E., Singh, S., Østergaard, L., Fätkenheuer, G., Castagna, A., ... & Kirk, O. (2024). All-cause and AIDS-related mortality among people with HIV across Europe from 2001 to 2020: impact of antiretroviral therapy, tuberculosis and regional differences in a multicentre cohort study. *The Lancet Regional Health–Europe*, 44.
- Kumar, A., & Singh, D. P. (2021). Heat stroke-related deaths in India: An analysis of natural causes of deaths, associated with the regional heatwave. *Journal Of Thermal Biology*, 95, 102792. <https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2020.102792>
- Li, Z., Lin, L., Wu, H., Yan, L., Wang, H., Yang, H., & Li, H. (2021). Global, regional, and national death, and disability-adjusted life-years (DALYs) for cardiovascular disease in 2017 and trends and risk analysis from 1990 to 2017 using the global burden of disease study and implications for prevention. *Frontiers In Public Health*, 9, 559751. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.559751>
- Liu, L., Villavicencio, F., Yeung, D., Perin, J., Lopez, G., Strong, K. L., & Black, R. E. (2022). National, regional, and global causes of mortality in 5–19-year-olds from 2000 to 2019: a systematic analysis. *The Lancet Global Health*, 10(3), e337-e347. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(21\)00566-0](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00566-0)
- Mathers, C. D., Boerma, T., & Ma Fat, D. (2009). Global and regional causes of death. *British Medical Bulletin*, 92(1), 7-32. <https://doi.org/10.1093/bmb/ldp028>
- Okoli, U., Ogunsola, A. S., Adeniyi, Z., Abdulkadir, A., DeMetropolis, S. M., Olatunji, E. A., & Karaye, I. M. (2024). Regional and Demographic Disparities in Atrial Fibrillation Mortality in the USA. *Journal of Racial and Ethnic Health Disparities*, 1-8. <https://doi.org/10.1007/s40615-024-01917-1>
- Orellana, J. D. Y., Cunha, G. M. D., Marrero, L., Moreira, R. I., Leite, I. D. C., & Horta, B. L. (2021). Excess deaths during the COVID-19 pandemic: underreporting and regional inequalities in Brazil. *Cadernos de Saúde Pública*, 37, e00259120. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00259120>
- Rodrigues, M. N. G., Vieira, F. M. D. S. B., & Vasconcellos-Silva, P. R. (2021). Analysis of recommendations by the Regional Maternal Mortality Commissions involving deaths from induced abortion in the city of Rio de Janeiro. Brazil. *Cadernos de Saúde Pública*, 37, e00215020. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00215020>
- Sağlık Derneği (2023). *Türkiye sağlık raporu 2023*.
- Serenius, F., Winbo, I., Dahlquist, G., & Källén, B. (2001). Regional differences in stillbirth and neonatal death rate in Sweden with a cause-of-death specific analysis. *Acta Paediatrica*, 90(9), 1062-1067. <https://doi.org/10.1080/080352501316978165>
- Suulamo, U., Tarkiainen, L., Remes, H., & Martikainen, P. (2021). Changes in regional variation in mortality over five decades—The contribution of age and socioeconomic population composition. *SSM-Population Health*, 15, 100850. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100850>
- Takala, J., Hämäläinen, P., Sauni, R., Nygård, C. H., Gagliardi, D., & Neupane, S. (2024). Global-, regional- and country-level estimates of the work-related burden of diseases and accidents in 2019. *Scandinavian Journal Of Work, Environment & Health*, 50(2), 73. <https://doi.org/10.5271/sjweh.4132>
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2023). *On ikinci kalkınma planı (2024-2028)*.
- T.C. Sağlık Bakanlığı. (2023). *Sağlık istatistikleri yılılığı*. Sağlık Bakanlığı.
- T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. (2024). Türkiye sağlık okuryazarlığı düzeyi ve ilişkili faktörleri araştırması. Semih Ofset.
- TÜİK. (2024). <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Olum-ve-Olum-Nedeni-Istatistikleri-2023-53709>
- Yang, L., Wu, X., Zhou, J., Song, P., Liu, Z., Chen, J., & Dong, Q. (2023). Second malignant tumors and non-tumor causes of death for patients with localized and regional kidney cancer after diagnosis. *European Journal of Medical Research*, 28(1), 206. <https://doi.org/10.1186/s40001-023-01176-6>
- Yukhnenko, D., Blackwood, N., Lichtenstein, P., & Fazel, S. (2023). Association of substance use and other psychiatric disorders with all-cause and external-cause mortality in individuals given community sentences

in Sweden: a national cohort study. *The Lancet Regional Health–Europe*, 33. <https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100703>

Zhao, M., Wu, Q., Hao, Y., Hu, J., Gao, Y., Zhou, S., & Han, L. (2021). Global, regional, and national burden of cervical cancer for 195 countries and territories, 2007–2017: findings from the Global Burden of Disease Study 2017. *BMC Women's Health*, 21, 1-13. <https://doi.org/10.1186/s12905-021-01571->

Extended Summary

Various changes have taken place in public health policies in Türkiye's healthcare system in line with the 'Health Transformation Program'. In particular, the family medicine model and initiatives aimed at early diagnosis play an important role in disease prevention and treatment. However, regional differences (socio-demographic, socio-economic, etc.) and the way individuals manage their healthcare processes form the basis of the concept of regional inequality.

Regional differences are significant in terms of shaping health outcomes and the distribution of cause of death statistics. In addition to providing insights into how individuals residing in that region manage their healthcare processes, cause of death statistics also open the door to thinking about which disease risks may be more prevalent in the region and where preventive measures are needed. Information on Türkiye's mortality rates and cause of death statistics is provided under various categories and in numerous reports (Ministry of Health Health Statistics Yearbook, Twelfth Development Plan, Health Association Health Report, etc.).

These reports include diseases classified under the ICD-10 Primary Diagnosis Group (certain infectious and parasitic diseases, neoplasms, diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders of the immune system, endocrine, nutritional, and metabolic diseases, mental and behavioral disorders, diseases of the nervous system and sense organs, diseases of the circulatory system, respiratory system diseases, digestive system diseases, diseases of the skin and subcutaneous tissue, diseases of the musculoskeletal system and connective tissue, genitourinary system diseases, pregnancy, childbirth and the puerperium, certain conditions arising from the perinatal period, congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities, symptoms, signs, and abnormal clinical and laboratory findings, COVID-19, external causes of injury, unknown causes), ischemic heart disease, diabetes, stroke, COPD, Alzheimer's disease, pneumonia, dementia, accidents, injuries, and suicide. In addition, these diseases and causes of death are also evaluated separately as preventable deaths and treatable deaths (Turkish Republic Health Statistics Yearbook, 2023). Similarly, information on mortality rate statistics can also be found in the health statistics yearbook (crude death rate, infant mortality rate, perinatal mortality rate, neonatal mortality rate, postneonatal mortality rate, under-five mortality rate, maternal mortality ratio, total crude death rate, distribution of causes of death, crude death rate from circulatory system diseases, crude death rate from neoplasms, crude death rate from respiratory system diseases), the Twelfth Development Plan (fatal accident rate, infant mortality rate, maternal mortality rate), and the Health Association's Health Report (crude death rate, infant mortality rate, perinatal mortality rate, neonatal mortality rate, postneonatal mortality rate, under-five mortality rate) (Turkish Ministry of Health, 2023; Twelfth Development Plan, 2023; Health Association Health Report, 2023). In addition to highlighting the importance of mortality statistics, the relevant data once again underscores the significance of causes of death in determining Türkiye's health policies.

Statistics on causes of death have also been included among the "targets for improvement" in reports on health policies. In this context, maternal and infant mortality rates, which are of great importance in terms of health status indicators, are highlighted in the Twelfth Development Plan with the target of "Child, women's, and reproductive health

services will be strengthened, premarital and newborn screening programs will be expanded, and maternal and infant mortality will be reduced.” (706.5) (Presidency of the Republic of Türkiye, Strategy and Budget Presidency, 2023). On the other hand, health policies have been evaluated from various perspectives and recommendations have been made in the Türkiye Health Report prepared by the health association. In this context, reducing maternal and infant mortality rates in the category of preventive health services and family medicine is listed as a strength, while deaths due to stove and natural gas poisoning are listed as an area for improvement (Health Association Health Report, 2023). Following various statistics on deaths, the probability of premature death is also calculated, and international comparisons are made in this regard to provide health policy and system designers with a strategic perspective.

A review of reports in the literature reveals that mortality rates and causes play a significant role in the health policy design process and are of great importance in evaluating the effectiveness of public health policies. However, there are many studies in the literature that address causes of death from different perspectives.

Studies on causes of death have been conducted on various topics, including global causes of death, regional differences, pandemics, cervical cancer, heat, childbirth, kidney cancer, and AIDS. A detailed review of the literature reveals that studies on disease prevalence and causes of death indicate that causes of death are generally noncommunicable diseases, communicable diseases, and injuries (Mathers et al., 2009), that excess deaths are more common in men (Orellana et al., 2020), infectious disease-related deaths are most prevalent in the northern regions of Brazil (Baptista et al., 2021), regional inequalities exist in healthcare provision despite various regulations targeting cervical cancer (Carvalho et al., 2021), In Spain, more than 90% of inequalities in epidemiological variables during the COVID-19 period stemmed from regional differences (Gutiérrez et al., 2021), factors related to ethnic origin have a greater impact on mortality rates than regional factors (Gordon et al., 2017), temperature-related deaths show regional variations (Kumar & Singh, 2021), differences in mortality rates have increased (Suulamo et al., 2021), and malignant tumors, pancreatic cancer, bladder cancer, lung and bronchial cancer, heart and kidney cancer, COPD, and cerebrovascular diseases are among the causes of death (Yang et al., 2023). Although the studies conducted have commonly addressed causes of death, it is seen that the relevant topic has been approached in different contexts.

Considering the literature, although there are studies evaluating causes of death for many diseases (COVID-19, cervical cancer, heat waves, kidney cancer, AIDS) and regional differences in this regard, no study has been conducted on the causes of death for diseases categorized by the Turkish Statistical Institute (circulatory system diseases, benign and malignant tumors, respiratory system diseases, nervous system and sensory organ diseases, endocrine diseases, diseases related to nutrition and metabolism, external causes of injury and poisoning, COVID-19, other, unknown) has not been conducted, and no regional assessment specific to Türkiye has been found. In this context, the study will fill a gap in the literature and enable the assessment of health inequalities in terms of public health policies in Türkiye. This situation highlights the original aspect of the study. By evaluating deaths regionally based on the causes of disease, it was thought that a perspective on regional

inequalities, disease distribution, and risks could be offered, and various recommendations for health policy and systems could be made, and the study was conducted.

The aim of this study is to provide an overview of regional inequalities in healthcare services in Türkiye based on mortality statistics. To this end, mortality statistics for the period 2018-2023 in Türkiye have been evaluated. Based on the findings of this study, one of the objectives is to make policy recommendations for public health policies in Türkiye.

According to the results obtained in the study, circulatory system diseases rank first in all regions and account for a significant proportion of causes of death in Türkiye. Deaths due to tumors and respiratory system diseases were determined to be the second most important cause of death. Health statistics on circulatory and respiratory system diseases are also included in the ICD-10 Main Diagnosis Group Diseases (T.C. Health Statistics Yearbook, 2023). Furthermore, the findings identified in the study are consistent with the literature (Yang et al., 2023). The prevalence of circulatory system diseases and the associated disease risks, as reported by the Ministry of Health and supported by the literature, are important for Türkiye's health system. In this context, it is thought that primary health care services, which have recently been promoted and initiated in line with the “Healthy Türkiye Century” initiative, can play a major role in early diagnosis and treatment. In addition to primary healthcare services being provided free of charge in Türkiye's healthcare system, healthcare services are financed by the General Health Insurance, covering everyone as of 2012, in line with the ‘Health Transformation Program’. In this regard, it is anticipated that individuals will not face any economic barriers to accessing healthcare services. However, the absence of a mandatory referral system between tiers in Türkiye's healthcare system and the role played by individuals' levels of knowledge in the healthcare demand process increase the likelihood of encountering health literacy barriers. Studies on health literacy have been increased in this regard. According to the results of a study conducted by the General Directorate of Health Promotion in 2024, it was determined that 21% of Türkiye has insufficient health literacy, while 32.9% has problematic-limited health literacy (Republic of Türkiye Ministry of Health General Directorate of Health Promotion, 2024). The deaths identified in the study due to circulatory and respiratory systems and tumors point to the need for proper management of health demands and preventive policies targeting related disease risks. Therefore, it is thought that positive health outcomes can be achieved in the relevant disease categories in line with the health policies to be designed in this regard.

In 2021, it was determined that the leading cause of death across Türkiye was the pandemic (COVID-19). On the other hand, it was also found that deaths due to external injuries and poisonings accounted for a significant proportion in the Southeast Anatolia and Mediterranean regions, while deaths due to other causes were high in the Marmara, Eastern Anatolia, and Southeast Anatolia regions. The results obtained are similar to the findings in the literature (Mathers et al., 2009). While the annual health statistics include coronavirus and injury-related diseases (T.C. Health Statistics Yearbook, 2023), the Turkish Health Report emphasizes natural gas poisoning in particular in the poisoning category (Health Association Health Report, 2023). In this context, the Ministry of Health publishes statistics on these diseases and provides a perspective. On the other hand, the Türkiye Health Report prepared by the Health Association highlights the high number of deaths caused by natural gas poisoning under the heading of areas requiring improvement, pointing to the need for

regulatory changes in relevant policies. In this regard, it is anticipated that prioritizing the Southeast Anatolia and Mediterranean regions in the design of health policies, particularly those related to poisoning and nutrition problems, will enable improvements in health status indicators.

Based on the results obtained in the study, it is possible to achieve significant improvements in health status indicators through interventions targeting circulatory system diseases. Positive health outcomes can be achieved through policies designed specifically for the Southeast Anatolia and Mediterranean regions, particularly regarding injuries and poisoning. Conducting health literacy research specific to each region could enable measures to be taken against diseases and disease risks that account for a significant proportion of causes of death.

Ek bilgiler

Çıkar çatışması bilgisi: Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Destek bilgisi: Çalışmada herhangi bir kuruluştan destek sağlanmamıştır.

Etik onay bilgisi: Bu çalışma etik onay belgesi gerektirmemektedir.

Onam formu bilgisi: Bu çalışmada bilgilendirilmiş onam formu alınması gerektiren bir durum bulunmamaktadır.

Katkı oranı bilgisi: Yazarın katkı oranı %100'dür.

